

**SEZGI VA IDROK TASHQI OLAM VA TANAMIZ TO'G'RISIDAGI
BARCHA MA'LUMOTLARNI BILISHNING DASTLABKI
MANBAIDIR.**

Nukus Davlat pedagogika Instituti

Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi

*2 – kurs talabasi **Baxtiyorova Munisa Mansur qizi***

Annatsiya: Ushbu tezisdagi sezgi va idrok haqida umumiy tushuncha, sezgi va idrokning fiziologogi mexonizmlari va sezgi va idrokning buzilishi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Sezgi, idrok, golyutsinatsiya, illyuziya, gimianesteziya, monoanesteziya, analgeziya

Ma'lumki bizni o'rab turgan tashqi olamdagi narsa va hodisalarning juda ko'p belgi va xususiyatlari mavjud. Masalan, narsalarning rangi, ta'mi, hidi, qattiq yoki yumshoqligi, g'adir-budur yoki tekisligi, harorat va boshqalar. Ana shu narsa va hodisalarning turli xil belgi, xususiyatlarini biz ham turlicha sezgi a'zolarimiz orqali ongimizda aks ettiramiz. Tevarak-atrofimizdagi narsa va hodisalarning turli xil belgi hamda xususiyatlari har doim ham bizning sezgi a'zolarimizga ta'sir etib turadi. Natijada bizda turli sezgilar hosil bo'ladi. Demak, sezgi deb- atrofimizdagi narsa va hodisalarning sezgi a'zolarimizga bevosita ta'sir etishi natijasida ularning ayrim belgi va xususiyatlarini miyamizda aks ettirilishini aytamiz. Idrok sezgilarga nisbatan murakkab va mazmundor psixik jarayon bo'lib, barcha ruhiy holatlar, xususiyatlar, xossalar va inson onginging yaxlit mazmuni egallangan bilimlar, tajribalar, ko'nikmalar bir davrning o'zida namoyon bo'ladi, aks ettirishda ishtirok etadi. Psixologik adbiyotlarda idrok tushunchasiga turlicha ta'riflar uchraydi. Jumladan M.Vohidovning

"Psixologiya" darsligida idrok deb sezgi a'zolarimizga ta'sir etayotgan narsa va hodisalarni yaxlit holicha aks ettirishga aytiladi, deb keltiriladi. V.Karimovanning "Psixologiya" o'quv qo'llanmasida idrok bu bilishimizning shunday shakli, u borliqdagi ko'plab xilma-xil predmet va hodisalar orasida bizga ayni paytda kerak bo'lgan ob'ektni xossa va xususiyatlari bilan yaxlit tarzda aks ettirishimizni ta'minlaydi. Sezgi va idrok reflektor jarayondir. Sezgi va idrok birlamchi va ikkilamchi signal sistemalari ishtirokida amalga oshiriladi. Bog'cha yoshidagi bolalarda sezgi, idrok rivojlanishi jadal kichadi. Ular r turli narsalarni idrok qilishda ularning ko'zga yaqqol tashlanib turuvchi belgilariga (rangi va shakliga) asoslansalar ham, lekin chuqur tahlil qila olmaydilar. Bog'cha yoshidagi bolalar kattalarning yordami bilan suratlarni analitik ravishda idrok qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Bolalar suratlarni idrok qilayotganlarida kattalar turli xil savollar bilan ularni tahlil qilishga o'rgatishlari lozim. Bunda, asosan, bolalar diqqatini:

- 1) suratning mazmunini (sujetini) to'g'ri idrok qilishga;
- 2) suratning umumiy ko'rinishida har bir tasvirlangan narsalarning o'rnini to'g'ri idrok qilishga;
- 3) tasvirlangan narsalar o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri idrok qilishga qaratish kerak.

Demak bolalarni yoshligidan to'g'ri idrok qilishga o'rgatish lozim. Idrok qilish ehtiyoji, mayil va istaklarga ham uzviy bog'liq bo'ladi. Har qanday idrok saralash bosqichini o'taydi. Masalan, biz o'zimiz uchun ahamyatsiz bo'lgan narsani idrok qilmaymiz. Bu yerda idrokning individualligini ham alohida takidlab o'tish joizdir. Sezgi va idrokning buzilishlari xilma – xil bo'ladi. Sezgi analizatorlarining pereferik qismidan tortib, to po'stloqdagi markaziy qismigacha bo'lgan har qanday sohaning zararlanishi sezgi buzilishi bilan kechadi. Tananing yarimida sezgining yo'qolishga gimianesteziya, bitta oyoq yoki qo'lda yo'qolsa, monoanesteziya, og'riq sezgisining yo'qolishi analgeziya

va harorat sezgisining yo'qolishiga termoanesteziya deb ataladi. Idrok buzilishi esa ayrim asab va ruhiy kasaliklarda kuzatiladi. Bularga gallyutsinatsiyalar, illyuziyalar va psixosensor buzilishlar kiradi.

Gallyutsinatsiyalar deb, aslida bemor oldida mavjud bo'lmagan obyekt va hodisalarni idrok qilishga aytiladi. Gallyutsinatsiya soxta tasavvur hisoblanadi., chunki ular atrof – muhitda mavjud bo'lmasa ham bemor fikrida paydo bo'laveradi.

Ilyuziyalar deb, atrof – muhitda aslida mavjud bo'lgan narsa va hodisalarni yanglish idrok qilinishiga aytiladi. Demak gallyutsinatsiyalardan farqli o'laroq, illyuziyalarda idrok etilayotgan narsalar mavjuddir, lekin ular noto'g'ri qabul qilinadi. Xulosa qilib aytish keraki sezgi va idrok bilish jarayonlari ichida eng ahamyatlisi hisoblanadi va ular bir – biri bilan bog'liq. Sezgi negizida idrok shakillanadi. Sezgi bizni o'rab turgan muhitdagi narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini aks ettirsa, idrok esa xilma – xil xossalarni tartibga solib, birlashtirib ongimizda aks ettiradi, narsa va hodisalarning yaxlit obrazini yaratadi. Idrok sezgiga qaraganda murakkab jarayondir. Idrok qilish odamning kasbi, hayot tajribasi, bilimi va ehtiyojiga bog'liqdir. Bu ikkala bilish jarayoni inson hayotida juda katta ahamyatga ega hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

2.Z.T.Nishonova, N.G'.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova
“Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya” Toshkent-2019

2.F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova “ Umumiy psixologiya” Toshkent – 2010.

3.Zarifboy Ibodullayev “ Tibbiyot psixologiyasi “ Toshkent – 2009.